

**ТУРКИСТОН ЖАДИД МАКТАБЛАРИДА ТАБИЙ ФАНЛАРНИ
ЎҚИТИШ ВА МУАММОЛАРИ**

Рўзматова Шарофатхон Тошматжоновна

Чирчиқ давлат педагогика университети

Биология кафедраси ўқитувчиси

shorofatrozmatova@gmail.com

Аннотация: Мақолада, XIX – XX аср бошларида Туркистон жадид мактабларида табиий фанлар: география, биология, физика ва бошқа фанларни ўқитиш ва унинг муаммолари ҳақида маълумотлар берилган. жадидчилик ҳаракати асосчиси Исмоил Гаспиринский таклиф этган “Усули жадид” мактабининг тузилиши, дарсларнинг ташкил қилиниши, ўқитиш методикаси, назорат турлари кўп жиҳатдан Европа таълим тизимига яқин бўлган бўлса-да, у мусулмон мамлакатларидаги таълим тизимида диний фанлар билан бир қаторда тиббиёт, кимё, каби фанларни ҳам ўрганиш зарурлиги ҳақида гапирган. Туркистон жадид маърифатпарварларидан Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунаввар қори, Абдулла Авлоний томонидан ёзилган “Қисқача умумий жўғрофия”, “Аҳоли жўғрофиясига кириш” каби дарсликлари ва ўқув қўлланмалари таҳлил қилинган. Жадид намояндалари томонидан Туркистонда география фанига олиб кирган янгиликларидан бири ер юзининг сув ва қуруқлик қисмлари ҳамда уларда жойлашган географик объектларни анъанавий тарзда эмас, яъни етти иқлим назариясига таянган ҳолда эмас, балки замонавий географик услубларга кўра океанлар ва қитъалар тарзда берганлар. Шунингдек, “Табиий илмларнинг ўқитилиши – тадрисадан” номли мақоладаги маълумотлар асосида ҳозирда ўқитилаётган замонавий педагогик технологиялари билан қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: табиий фанлар, жадидчилик ҳаракати, методика, биология, география, Беҳбудий, Мунаввар қори, Авлоний, янги усул мактаблари, хулоса.

Аннотация: В статье представлены сведения о преподавании естественных наук: географии, биологии, физики и других наук и его проблемах в современных школах Туркестана в XIX - начале XX веков. Хотя структура, организация занятий, методика преподавания и типы управления школы «Усули Джадид», предложенные Исмаилом Гаспиринским, основателем джадидского движения, во многом были близки к европейской системе образования, в образовательной системе мусульманского стран, в него вошли такие предметы, как медицина, химия, а также религиозные предметы. Также говорилось о необходимости учиться. Проанализированы учебники и учебные пособия, такие как «Краткая общая география», «Введение в географию народонаселения», написанные Махмудходжей Бехбуди, Мунавваром Кори, Абдуллой Авлони, среди современных просветителей Туркестана. Одним из новшеств, привнесённых в географическую науку Туркестана представителями джадидов, было то, что они дали водным и сухопутным частям земли и расположенным на них географическим объектам не традиционным способом, то есть не на основе теории семи климатов, а в виде океанов и континентов по современным географическим методам. Также на основе информации статьи «Преподавание естественных наук – от преподавания» проведен сравнительный анализ с современными педагогическими технологиями, преподаваемыми в настоящее время.

Ключевые слова: естественные науки, модернистское движение, методология, биология, география, Бехбуди, Мунаввар Кори, Авлони, школы нового метода, заключение.

Abstract: The article provides information about the teaching of natural sciences: geography, biology, physics and other sciences and its problems in modern schools of Turkestan in the XIX - early XX centuries. Although the structure, organization of classes, teaching methodology, and control types of the "Usuli Jadid" school proposed by Ismail Gaspirinsky, the founder of the Jadid movement, were in many ways close to the European education system, in the educational system of Muslim countries, it

included such subjects as medicine, chemistry, as well as religious subjects. also talked about the need to learn. Textbooks and training manuals such as "Brief General Geography", "Introduction to Population Geography" written by Mahmudhoja Behbudi, Munavvar Qori, Abdulla Avloni, among the modern enlighteners of Turkestan, were analyzed. One of the innovations brought to the science of geography in Turkestan by Jadid representatives was that they gave the water and land parts of the earth and the geographical objects located in them not in the traditional way, that is, not based on the theory of seven climates, but in the form of oceans and continents according to modern geographical methods. Also, on the basis of the information in the article "Teaching of natural sciences - from teaching", a comparative analysis was made with modern pedagogical technologies currently being taught.

Key words: natural sciences, modernist movement, methodology, biology, geography, Behbudi, Munavvar Qori, Avloni, new method schools, conclusion.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Таълим тизими ва методология масаласида жаҳон педагоглари томонидан кўплаб педагогик ўқитиш методикалари яратилган ва амалиётга жорий қилган. Бунинг натижасида, ўқувчиларнинг билимини ошириш, дунёқарашини шакллантириш ҳамда ижодкорлиги масалаларида катта ютуқларга эришганлар. Жаҳон педагоглар орасида ўзбек педагоглари ҳам тадқиқотларини олиб борганлар. Айниқса, ўз даврида янги усул мактабларини очиш ва бир неча тилларни билган жадид маърифатпаварларининг бу борадаги ҳаракатлари ҳали етарлича ўрганилмаган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2023 йилнинг 3 ноябрида ўтган Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашида сўзлаган нутқида бу ҳақда шундай деди: “ўтган асрда яшаган жадид боболаримизнинг ибратли фаолияти, илмий-ижодий меросини чуқур ўрганиш зарур”[1]. Шу боис, ўзбек жадидларининг ёш авлодни тарбиялаш, ўқитиш тизимини ўз даври учун янги бир босқичга кўтаришга ҳаракат қилган. Бу мактабда ижтимоий, аниқ фанлар қаторида табиий фанларни ҳам ўқитиш ва бу борадаги муаммоларга алоҳида эътибор қаратишган. Гарчи, жадидчилик

ҳаракати асосчиси Исмоил Гаспиринский таклиф этган “Усули жаид” мактабининг тузилиши, дарсларнинг ташкил қилиниши, ўқитиш методикаси, назорат турлари кўп жиҳатдан Европа таълим тизимига яқин бўлган бўлса-да, у мусулмон мамлакатлардаги таълим тизимида диний фанлар билан бир қаторда тиббиёт, кимё, каби фанларни ҳам ўрганиш зарурлиги ҳақида гапирган [5].

Жамият тараққиётини жадаллаштиришнинг негизларини халқнинг маънавиятини ислоҳ қилишда кўрган жаидлар янги усул мактабларини барпо қилиши, узлуксиз газеталар чиқариб туришни ташкил қилиш, дарсликлар ва ўқув қўлланмалари, айниқса, табиий фанлардан дарсликлар нашр қилишни йўлга қўйиш, ғарб техника ва технологиясини тарғиб қилиш зарурияти, Европа маданияти ютуқларидан фойдаланиш кабилар миллий дунёвий таълимнинг ўсишига, маънавий ҳаётнинг янгиланиши ва бойишига, миллий онг даражасини ўсишига замин тайёрлайди, деб ишонганлар [2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS). Жаидчилик ҳаракати вакиллари асарларида географиянинг деярли барча соҳалари қараб олинган. Туркистонда жаидлар ҳаракати асосчиларидан бири Маҳмудхўжа Бехбудий ҳам янги усул мактаблари учун “Қисқача умумий жўғрофия”, “Аҳоли жўғрофиясига кириш” каби дарсликлар ёзган. Шунингдек, унинг “Мунтахаби жуғрофияи умумий” асари аслида “китоби мунтахаби жуғрофияи умумий ва намунаи жуғрофияи риёзий тарихий имроний русий сиёсий ва табиқоти диния ва фанния” сифатида берилган бўлиб, китоб риёзий, физикавий, тарихий, сиёсий, маданий география масалаларига бағишланган ҳамда умумий географиядан парча эканлиги алоҳида қайд этилган[6]. Географияни фанини ўқитишда ҳам, жаид маърифатпарварлари анъанавий географик билимларни, яъни космография, тарихий ва табиий география каби тармоқлари ривож билан кифояланмасдан, географиянинг барча тармоқларини ўрганишни қамраб олинган. Жаид намояндлари томонидан Туркистонда география фанига олиб кирган янгиликларидан бири ер юзининг сув ва қуруқлик қисмлари ҳамда уларда жойлашган географик

объектларни анъанавий тарзда эмас, яъни етти иқлим назариясига таянган ҳолда эмас, балки замонавий географик услубларга кўра океанлар ва қитъалар тарзда берганлар [3].

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Жади́длар табиий фанларни мактабларда ўқитиш методикасига алоҳида эътибор қаратганлар. Улар “табиий илмларни ўрганиш, табиатни мутолаа ва текширишдан иборатдур. Табиатни текшириш ва мутолаа қилиш эса табиий ҳодиса ва моддаларни кўриш, ўлчаш, бир-бирлари билан солиштириш, буларга ҳукм бериш ва уларни кўлга кирита олишдир” [4], деб қайд қилганлар. Аслида ҳам табиий фанларни ўқитишда тажриба, текшириш ва аниқ хулоса олиш масаласини ўқувчилар ўз кўзлари билан кўришлари билан бирга, ўзлари бу тажрибаларда қатнашиши ҳамда амалга оширишлари жуда муҳимдир. Зеро, “Табиатга бундай ҳукм бўлганча, табиий ҳодисаларни бундай кўлга киритмагунча бу билимнинг моҳияти англашилмас” [4]. Аслида ҳам таълим жараёнини тарбия билан, билим, кўникма ва малакаларни бири-бири билан ажратилган ҳолда шакллантиришга мўлжалланган ўқув фаолиятини ташкил этиш мумкин эмас. Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташкил этганда, таълим-тарбия жараёнини яхлит, бир тизим ҳолатида, билим, кўникма ва малакаларини бир-бири билан узвий равишда шакллантириш лозимлиги қайд қилинган. Ўқувчилар билиш фаолиятини ўқув материални мустақил ўзлаштирадилар, тажриба ўтказиш жараёнида қатнашишдан ташқари, бу тажрибани амалга оширадилар ҳам. Бу эса уларнинг ақлий ривожланиши, қизиқиши, иқтидори, билимларининг ўзлаштириш даражасини ҳам шакллантиради. Жади́д маърифатпарварлари шундай ёзган: “Бир оз ўйлаб қарасак маълумот деб ўзимизда йиққан нарсаларнинг барисини текшириш ва тажриба қилишга мажбурмиз. Кўрилмай, ишланмай белгиланган ҳар нарса “муз устига нақш солиш”га ўхшашдир” [4]. Бу ўхшатиш худдики, “кун исиши билан муз эриб, ундан ном нишон қолмайди”, деган маънода фикр юритадилар.

MUHOКAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Сўнгги вақтларгача бир билимнинг мияга кириши учун унинг кўрилиши керак деб ўйлар ва бир нарсани

кўриш ўн марта ўқишдан фойдалидир дер эдилар. Бу кун эса кўришнинг фойдаси яна кенгайтирилган “бир марта кўриш минг марта ўқишдан яхшидир” дейилганидек, кўрилмаган нарсаларнингда сабот ва қатъияти уларни қила олиш, ишлай олиш билан тасдиқ қилинадир. Шунинг учун бир нарса ҳақида қатъий маълумот қўлга киритмак учун у нарсани кўриш ва ҳеч бўлмаганда унинг тақлидини қила олиш керакдир дейиладир.

Инсонлар кўзлар ила кўрмаган, хатто ўз қўллари билан ишламаган нарсаларга эшитиш билан – у сўзни айтган кимса қанча аниқ бўлса ҳам – қаноат қолдирмайди.

Ҳақиқатда ҳам ҳар бир ўқитувчига аниқдирки, бир синф ўқувчиси, тажриба билан кўрсатилмай таъриф ва изоҳ этилган табиий бир ҳодисани, фанни бир назарияни фойдасиз тинглайдирлар; фақат мазкур ҳодисанинг тажриба билан таҳқиқ қилинганини кўргач, бутун талаблар суюниб, дарсдан мамнун қолиб ўрганган нарсаларига эътимод ҳосил қиладирлар. Бу тақдирда талабаларнинг бетларида худди “муаллимнинг деганлари чинакам тўғри экан!...” деган гап ўқилганидек бўлур.

Мана бу руҳий аҳвол кўрсатадирки, ўқувчи домулласининг сўзларига жуда ҳам эътиқод қилингани учун у сўйлаган назарияларга ҳам ишонадир. Фақат бу сўзлар тажриба билан кучайтирилмагунча бу иймони жуда кучсиз бўладир, миясида ўрнашмайди, шунинг учун бир муддат сўнгра зехнидан сийланадир.

Табиий дарсларни ўқитишда, табиий ҳодисаларни тажриба учун қўланиладиган асбобларнинг мукамал ва ё паст бўлишида диққат қилиниши керак бир масаладир.

Шишадан ясалган сифун билан сувни бир қопдан бошқасига ағдарган чоғда талабалардан бири “сифун” шишадан бошқа бир моддадан ясалса ҳам бўлурми? деб сўраган эди.

Бу сўроғ талабида бир асбобнинг баён этилган бир назарияни исбот ва кучайтириш ёлғиз у асбобга махсус бўлиб, у ходисанинг табиат саҳнасида тенги бўлмаслиғига ҳукм қилиш истади борлиғини кўрсатадир. Бундан дарсларда

кўрсатилган тажрибаларнинг назарияларини кучайтириши, олотларнинг мукамаллиги билан ҳам алоқададир. Бу хол эса тажрибаларнинг мумкин бўлган сайин пассит асбоблар билан ижро қилиниш лузумини билдирадир. Чинакам пассит олотлар талабаларнинг кўпрак эътимодларига учраб, ҳодиса ва назарияларни яна қулайроқ тушунишларини таъмин қилмоқдадир.

Кўриш, кўрмай белгилашдан нақадар фойдали эса, тажрибаларни ва тажрибаларнинг ижросида қўлланилаладирған олотларнида кишининг ўз қўли билан яшаши ўқадар балки ундан ҳам муҳим ва фойдалидир. Чунки бу холда боланинг бутун туйғулари ишчанлик билан ўз вазифаларини бажариб, у атрофидаги бутун бутуқлар тадқиқ этилган бўлурки бўлсада, масаланинг бутун ишлаб, қўлга киритилган – маълумотнинг зехнида тамомила негиз солғонини кўрсатадир.

Мактабларимизда табиий илмларнинг бу йўл билан ўқитилишига бирмунча тўсиқлар мавжуддир. Шунинг орқасидан муаллимларда ҳам бунга қарши бир лоқайдлик ва аҳамият бермаслик сизламақдадир. Табиийдирки, бундай бир қараш ҳеч йўл билан тўғри ва маъқул эмасдир. Бу фикр табиий илмларнинг ўқитилишида жуда ачинарлик бир холдир.

Баъзи бир мактабларимизда табиат дарсларида қўлланиладурғон асбоблар ҳеч бир нарсага ярамағонидек, уларни қўлланишда ҳам муаллимларимизнинг тўла тажрибалари йўқдир. Бу бизда табиат дарсларининг керакинча боришига катта тўсиқлардан бири ҳисобланса бўлур. Шунинг учундирки, мактабларимизда бу дарс ўқитилмайдир, ўқитилганда ҳам, ундан кутилган фойда чикмайди.

Айрим мактабларни қуйи қулайлик, баъзи бир шаҳарларни кўрсатиб буларки, уларда мукамал бўлмаса ҳам бир кемахона, хикмат ўтаса йўқдир. Бу, муаллим бир нарса билган тақдирда ҳам, у билганини амалга оширишга катта монелардан биридир. Қисқаси, таълим-тарбия ишларимиздаги бирмунча камчиликларнинг улуғ бир бўлагини мана шу ташкил қилмоқдадир.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). XIX – XX аср бошларида Туркистон жаид мактабларида табиий фанлар: география, биология, физика ва

бошқа фанларни ўқитиш ва унинг бир қатор муаммоларини ўрганиш орқали замонавий педагогик технологиялар билан қиёсий таҳлил қилиш лозим. Табиийки, бу таҳлил самараси амалиётда қандай таъсир этиш жараёни юзага келади. Жади́дчилик ҳаракати асосчиси Исмоил Гаспиринский таклиф этган “Усули жади́д” мактабининг тузилиши, дарсларнинг ташкил қилиниши, ўқитиш методикаси, назорат турлари кўп жиҳатдан Европа таълим тизимига яқин бўлган бўлса-да, у мусулмон мамлакатлардаги таълим тизимида диний фанлар билан бир қаторда тиббиёт, кимё, каби фанларни ҳам ўрганишни ҳам йўлга қўйган. Бу борада, Туркистон жади́д маърифатпарварларидан Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунаввар қори, Абдулла Авлоний томонидан ёзилган “Қисқача умумий жўғрофия”, “Аҳоли жўғрофиясига кириш” каби дарсликлари ва ўқув қўлланмалари яратилган ва уларнинг ўзига хос услублари орқали кўпгина замонавий фикрлайдиган авлодни етиштирган. Оқибатда, уларнинг аксарияти хорижда ўқишга юборилган. Жади́д намояндалари томонидан Туркистонда география фанига олиб кирган янгиликларидан бири ер юзининг сув ва қуруқлик қисмлари ҳамда уларда жойлашган географик объектларни анъанавий тарзда эмас, яъни етти иқлим назариясига таянган ҳолда эмас, балки замонавий географик услубларга кўра океанлар ва қитъалар тарзда берганлар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES).

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисида сўзланган нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6831>
2. Жамолова Д. Янги усул мактабларида табиий билимлар // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Илмий тўплам. – Тошкент: 2018. – Б. 154.
3. Мунаввар қори. Ер юзи. ЎЗР ФА Шарқшунослик институти. № 16393. 2б-3а-варақлар

4. Табиий илмларнинг ўқитилиши – тадрисадан // Маориф ва ўқитғувчи журнали. 1926 йил 3-сон.
5. Толипова Ж. О., Ғофуров А.Т. Биология ўқитиш методикаси. Дарслик. – Тошкент: 2007. – Б. 32.
6. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар (XIX – XX аср бошлари). – Тошкент: Akademnashr, 2019. – Б. 30.